

O'TKIR PIELONEFRITNING AHAMIYATI VA DAVO CHORALARI

Mirsagatova Diyora Xasanovna

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti, Tibbiy pedagogika va davolash

fakulteti 3- kurs talabasi

e-mail: mirsagatova2002@gmail.com

[Tel:+998998878883](tel:+998998878883)

Annotatsiya. O'tkir pielonefrit – buyrak xastaliklari orasida eng keng tarqalgan kasallik. Bu xastalik 100 000 aholidan 100 tasida aniqlanadi. Ko'proq, o'smir qizlarda va yosh ayollarda uchraydi. Shuningdek, homiladorlikda ham kasallik rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. yuqori siydik chiqaruv yo'llari infeksiyasi hisoblanib, unda buyraklarning jomchalari, kosachalari, parenximasi va interstitsional to'qimasi yallig'lanadi. Yallig'lanish yuqori siydik yo'llariga infeksiya tushishidan kelib chiqadi. Yuqori siydik yo'llariga infeksiya tushishi pastdan yuqoriga ko'tarilishi bilan va qon orqali (gematogen yo'l) tarqaladi. Siydik infeksiyasining sababi 75% hollarda ichak tayoqchasi bakteriyasi hisoblanadi. O'tkir pielonefrit uchun kasallikning to'satdan namoyon bo'lishi va tana haroratining 39-40 °C gacha oshishi xosdir. Gipertermiya ko'p terlash, ishtahaning yo'qolishi, tashnalik, tez-tez siyish, kuchli holsizlik, bosh og'rig'i, ba'zan ko'ngil aynishi va qayt qilish bilan birga kechadi. Haroratning ko'tarilishi bilan bir vaqtda bel sohasida o'tmas og'riq (odatda bir tomonlama) paydo bo'ladi.

Kalit so'zlar. Pielonefrit, uretrit, sis-tit, infeksiyon yallig'lanish, buyrak yetishmovchiligi, bel sohasida og'riq.

Kirish. Pielonefrit — turli xil bakteriyalar tufayli rivojlanadigan buyrak va buyrak jomining infeksiyon yallig'lanish kasalligidir. Pielonefrit mustaqil ravishda yoki siydik yurishini qiyinlashtiruvchi siydik-tanosil sistemasi kasalliklari (prostata bezi adenomasi, siydik toshi kasalligi) natijasida vujudga kelishi mumkin.

Pielonefrit turli infeksiyon kasalliklar oqibatida ham paydo bo'ladi. Bolalarda ko'pincha gripp, zotiljam va nafas organlarining boshqa kasalliklari tufayli ro'y beradi. Ayollarda homiladorlik vaqtida kattalashgan bachadon siydik naylarini ezishi natijasida siydikning yurishi qiyinlashib, pielonefrit vujudga kelishi mumkin. Ko'pincha homiladorlik davrida ilgari sira bilinmasdan kechgan va vaqtida aniqlanmagan surunkali pielonefrit avj oladi. Pielonefrit buyrak to'qimasiga kasallik mikroblari kirishi natijasida vujudga keladi. Mikroblar uretrit yoki sis-titda siydik nayi bo'ylab yuqoriga ko'tariladi yoki organizmda yallig'langan joylar bo'lganida, shuningdek, angina, tonsillitda yoki tishlar chi-riganida infeksiya qon tomirlaridan borib, buyrakka kiradi.

Birlamchi va ikkilamchi pielonefrit farq qilinadi.

- Birlamchi pielonefritda mikroblar organizmdagi yiringli manba (tonzillit, chipqon va boshqalar)dan qon orqali buyrakka ta'sir etishi mumkin.
- Ikkilamchi pielonefrit siydik yo'llari yallig'langanda vujudga keladi.

Pielonefrit o'tkir yoki surunkali shaklda kechishi, bir yoki ikkala buyrakni zararlashi mumkin. O'tkir va surunkali pielonefrit bilan og'rigan bemorlar urologik bemorlarning deyarli 2/3 qismini tashkil qiladi. Et uvushib, kuchli titrash, isitmalash, kattik terlash, belning bir tomonida yoki umurtqa pog'onasining ikki yonida og'riq paydo bo'lishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish, og'iz qurishi, muskullarning bezillab turishi o'tkir pielonefritga xos belgilardir. Siydik tekshirilganda undan leykotsitlar va mikroblar ko'p topiladi. O'tkir pielonefrit bilan og'riganda bemor, odatda, faqat kasalxonada davolanadi. Vrach buyurgan rejimga rioya kilinmasa, kasallik surunkali shaklga o'tadi. Surunkali pielonefritda kasallikning alomatlarsiz yoki uncha sezilmaydigan belgilar bilan kechishi ko'p hollarda bemorlarni ushbu kasallika nisbatan befarq bo'lishiga olib keladi. Kasallikning oldini olish uchun turli yuqumli kasalliklarni o'z vaqtida davolatish, organizmdagi infeksiya o'choklarini yo'qotish, organizmni chiniqtirish muhim ahamiyatga ega. Homiladorlar vaqti vaqti bilan ayollar konsultatsiyasiga borib siydikni tez-tez tekshirtirib turishlari lozim. Kasallik

o'z vaqtida davolanmasa, u buyrak yetishmovchiligi, karbunkul yoki buyrak absessi, sepsis va bakterial shok kabi jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin.

Asosiy qisim. O'tkir pielonefritning xarakterli xususiyati kuchli bel og'rig'i va isitma, buyrak kattalashganligi va harakatchanligining keskin cheklanganligi, og'riqli siyish, siydikning o'zgarishi, siydik xiralashishi yoki unda qon mavjudligi, oziga xos badboy hidga egaligi hisoblanadi. Biroq, siydik tarkibida o'zgarish, boshqa yallig'lanish kasalliklari ham bo'lishi mumkin. Ushbu kasallik har qanday yoshda paydo bo'lishi mumkin.

Pielonefrit quyidagi davrlarda rivojlanadi:

- 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda (pielonefrit uchrashi ehtimoli bolalarning anatomik tuzilishidagi xususiyatlari tufayli oshadi);
- 18-30 yosh orasidagi yosh ayollarda (pielonefrit jinsiy faoliyatning boshlanishi, homiladorlik va tug'ish bilan bog'liq);
- Keksa ekaklarda (prostata bezi adenomasi tufayli siydik chiqarish yo'llari obstruksiyasida).

Siydik normal oqimiga to'sqinlik qiluvchi har qanday organik yoki funktsional sabablar kasallik rivojlanish ehtimolini oshiradi. Pielonefrit ko'pincha siydik-tosh kasalligi bilan og'rikan bemorlarda paydo bo'ladi. Pielonefrit rivojlanishiga turtki bo'luvchi salbiy omillarga qandli diabet, immunitet buzilishlari, surunkali yallig'lanishli kasalliklar va tez-tez sovqotish kiradi. Ba'zi hollarda (odatda ayollarda) pielonefrit o'tkir sistitdan keyin rivojlanadi. Jismoniy ko'rikda bel sohasi bosib ko'rilganda og'riq namoyon bo'lishi kuzatiladi (Pasternatskiy alomatining ijobiyliigi). O'tkir pielonefritning asoratlanmagan shakli siydik chiqarishdagi buzilishlarga olib kelmaydi. Siydik loyqa bo'ladi yoki qizg'ish tus oladi. Laborator siydik tahlilida bakteriuriya, biroz proteinuriya va mikrogematuriya aniqlanadi. Umumiy qon tahlili leykositoz va ECHT oshganini ko'rsatadi. Taxminan 30% hollarda qonning biokimyoviy tahlili natijasida azotli shakllarning

ortganligi aniqlanadi. Surunkali pielonefrit ko'pincha davolanmagan o'tkir shakldagi kasallikning oqibatidir. Shuningdek bemor anamnezida o'tkir pielonefrit bo'lmay turib, birdan birlamchi surunkali pielonefrit rivojlanishi mumkin. Ba'zan pielonefrit siydik tahlillari natijasida tasodifan aniqlanadi. Pielonefrit bilan og'riq bemorlar ko'pincha zaiflik, ishtahaning pasayishi, bosh og'rig'i va tez-tez siydik chiqarishdan shikoyat qiladi. Ba'zi bemorlarni sovuq, nam havoda kuchayadigan bel atrofidagi to'mtoq og'riq bezovta qiladi. Pielonefritning rivojlanib borishi bilan buyrak faoliyati buziladi, bu esa siydik solishtirma og'irligining ortishiga, gipertoniya va buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Eng og'ir asoratlarga sepsis va bakterial shokni misol qilsa bo'ladi. Ba'zi hollarda o'tkir pielonefrit paranefrit kabi asoratga olib kelishi mumkin. Shuningdek apostenomatoz pielonefrit (buyrakning po'st moddasida va yuzasida bir necha kichik yiringli pufakchalarning shakllanishi), buyrak karbunkuli (ko'pincha kichik yarachalarning birlashishi natijasida yuzaga keladi, yiring-yallig'lanishli, mekrotik va ishemik jarayonlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi), buyrak absessi (buyrak parenximasining yemirilish) va buyrak kosachalarining nekrozi rivojlanishi mumkin. Buyrakda yiringli-destruktiv o'zgarishlar kuzatilganda buyrak jarrohligini amalga oshirish talab etiladi. Agar kasallik davolasnmasa, yiringli-destruktiv pielonefritning terminal bosqichi boshlanadi. Bunda pionefroz rivojlanadi, bunda buyrak butunlay yiringli yemirilishga duchor bo'ladi va siydik, yiring va to'qima parchalanishi natijasida qolgan moddalardan tashkil topgan bo'shliqli o'choqqa aylanadi. Kasallikning alomatlarsiz kechishi pielonefritning kech tashxislanishiga sabab bo'ladi. Bemorlar buyrak funktsiyasi buzilib bo'lganidan keyin davolanishni boshlashadi. Kasallik ko'pincha siydik-tosh kasalligiga chalingan bemorlarda uchraydi, shuning uchun bunday bemorlarga xatto pielonefrit belgilari kuzatilmaganda ham maxsus terapiya kerak bo'ladi. Isitma kuzatilganda past oqsilli tarkibiga ega bo'lgan parhez buyuriladi.

O'tkir pielonefritni davolash quyidagi terapevtik usullarini o'z ichiga oladi:

• Siydik chiqishiga to'sqinlik qiluvchi yoki buyrak qon aylanishining buzilishiga olib kelgan sabablarni bartaraf etish

- Antibakterial terapiya.
- Umumiy immunitetni normallashtirish.

Xulosa. Buyrak kasalliklari xususan, pielonefrit inson organizmni normal faoliyatiga to'sqinlik qiladigan murakkab patologik infeksiyon yallig'lanish jarayonidir. Ularni o'z vaqtida davolamaslik turli salbiy oqibatlariga olib keladi. Kasallikni oldini olish uchun turli yuqumli kasalliklarni o'z vaqtida davolatish, organizmdagi infeksiya o'choklarini yo'qotish, organizmni chiniqtirish va konsultatsiyasiga borib siydikni tez-tez tekshirtirib turish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zME Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. <http://fayllar.org/otkir-va-surunkali-glomerulonefrit-pielonefrit-simptomatologiy.html> O'tkir va surunkali pielonefrit
3. Karimov M.Sh, Axmedov X.S O'tkir Pielonefrit
4. Xalmatova B.T, Boboyeva U.R Surunkali pielonefrit